

SISTEMAS DE ADUÇÃO DE ÁGUA: TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REDUÇÃO DAS PERDAS DE ÁGUA E SEUS IMPACTOS

Ana Luiza Moreira Corvelo¹
Ana Karolynne Soares de Sales²
Anna Beatriz Silva de Souza³
Louryval Coelho Paixão⁴

¹Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão,
ana.corvelo@discente.ufma.br

²Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão,
ana.karolynne@discente.ufma.br

³Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão,
anna.souza@discente.ufma.br

⁴Docente do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – Universidade Federal do Maranhão, louryval.paixao@ufma.br

Resumo

O artigo aborda a importância da redução das perdas de água em sistemas de adução para garantir a eficiência e sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água. Por meio da análise de tecnologias sustentáveis, como detecção e reparo de vazamentos, busca-se minimizar os impactos ambientais negativos e promover o acesso equitativo à água potável. A pesquisa destaca a relevância da preservação dos recursos hídricos, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável das comunidades como benefícios decorrentes da redução das perdas de água. Nesse contexto, a implementação de políticas e práticas voltadas para a universalização do acesso à água potável e a promoção da segurança hídrica são fundamentais para garantir um futuro sustentável.

Palavras-Chaves: sistemas de adução de água; desenvolvimento tecnológico; sustentabilidade; perdas de água; impactos ambientais;

1. INTRODUÇÃO

A água é um recurso vital para a existência humana, estando presente em diversas atividades essenciais. O estado atual dos recursos hídricos destaca a necessidade de uma melhor gestão desses recursos. Reconhecer, medir e expressar o valor da água, e incorporá-la na tomada de decisões, são fundamentais para alcançar uma gestão sustentável e equitativa dos recursos hídricos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (UNESCO, 2021).

O abastecimento de água para a população é crucial para garantir a saúde, o bem-estar e a prosperidade das comunidades. A crescente demanda por água, impulsionada pelo aumento populacional, pela urbanização e pelas atividades industriais e agrícolas, intensifica a exploração dos recursos hídricos disponíveis.

Neste contexto, o setor de saneamento é essencial para garantir a distribuição dos recursos hídricos com qualidade. No Brasil, o Sistema de Abastecimento de Água (SAA) é regulamentado pela Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007, que aborda as diretrizes para o saneamento básico:

Art. 2º Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

I - universalização do acesso e efetiva prestação do serviço;

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente;

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado;

Dada a alta demanda por água potável e a necessidade de garantir a sustentabilidade dos recursos hídricos, a perda de água em sistemas de adução é um problema crítico que afeta a eficiência e a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento. A redução da perda de água é fundamental para garantir a segurança hídrica e minimizar os impactos ambientais negativos. Neste artigo, vamos explorar as tecnologias sustentáveis mais recentes para reduzir a perda de água em sistemas de adução e seus impactos ambientais.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Definição e Componentes dos Sistemas de Adução de Água

Um sistema de adução de água é um conjunto de estruturas e componentes projetados para transportar água de uma fonte (como rios, lagos ou represas) até os pontos de consumo, como cidades, indústrias e residências. Esse sistema é essencial para garantir o abastecimento de água potável e atender às necessidades da população. Os principais componentes destes sistemas (Figura 1) de abastecimento consistem em:

- **Manancial:** De acordo com a Lei nº 9.433/97, o manancial é qualquer corpo hídrico, superficial ou subterrâneo, que pode ser utilizado para a captação de água destinada ao abastecimento público.

- **Adutoras:** São canalizações que conduzem a água entre as unidades do sistema que precedem a distribuição. Não possuem derivações destinadas a distribuidores de rua ou prediais (BOSCO; RIOS; SILVEIRA, [s.d.], p. 38).
- **Estação Elevatória de Água (EEA):** Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, na norma NBR 12214, uma estação elevatória de água é uma instalação onde são instalados equipamentos de bombeamento com o objetivo de elevar a água captada de mananciais superficiais ou subterrâneos, transportando-a até os pontos de tratamento ou distribuição.
- **Estação de Tratamento (ETA):** uma ETA é um conjunto de unidades e processos interligados que visam transformar água bruta em água potável, atendendo aos padrões de qualidade estabelecidos por legislações e regulamentações vigentes (ABNT, 2020).
- **Reservatórios:** De acordo com a NBR 12217 da ABNT, os reservatórios de água em sistemas de abastecimento têm como função armazenar volumes adequados de água para atender a variabilidade do consumo, as necessidades operacionais do sistema e as situações de emergência.
- **Rede de distribuição:** a NBR 12218 da ABNT, a rede de distribuição de água compreende o conjunto de tubulações e componentes destinados à distribuição de água tratada, abrangendo desde as saídas dos reservatórios até as ligações prediais.

Figura 1 - Componentes de um sistema de adução de água

KNAPIK,

Fonte:
2010

2.2. Tipos de Sistemas

Os sistemas de captação de água são divididos em três segmentos:

2.2.1. Por Gravidade

Neste sistema, a água flui naturalmente de áreas mais altas para áreas mais baixas, aproveitando a força da gravidade. É comumente encontrado em regiões onde há uma diferença significativa de altitude entre a fonte de água e o ponto de distribuição. Seu planejamento estrutural consiste no projeto de uma tubulação que segue o relevo do terreno, evitando a necessidade de bombas. As vantagens deste tipo de sistema incluem baixo custo operacional, menor consumo de energia e simplicidade. No entanto, ele é limitado pelas condições topográficas e pela distância de transporte.

2.2.2. Por Bombeamento

Este sistema é aplicado quando a fonte de água está em um nível mais baixo do que o ponto de distribuição, exigindo o uso de bombas (elétricas ou a diesel) para impulsionar a água através das tubulações. Apesar de oferecer a vantagem da flexibilidade para transportar água a longas distâncias e superar desníveis topográficos, o maior consumo de energia e os custos de manutenção das bombas são desvantagens significativas neste cenário.

2.2.3. Mistos

Consistem em sistemas que combinam elementos de adução por gravidade e bombeamento. São empregados quando a topografia é variável ou quando é necessário transportar água por diferentes altitudes. A parte inicial pode ser conduzida por gravidade, com bombas sendo acionadas em seguida para superar desníveis. Apresentam adaptabilidade e eficiência, porém exigem complexidade no projeto e na manutenção.

A escolha do sistema adequado depende das condições locais, dos recursos disponíveis e dos requisitos específicos de cada projeto, levando em consideração as normas regulamentadoras do local de construção.

2.3. Principais Etapas do Processo de Adução

2.3.1. Captação

Segundo Bosco, Rios e Silveira ([s.d.], p. 28), a captação de água consiste na identificação inicial de um manancial/canal fluvial no qual será implantado um conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou montados, para destinar a água ao sistema de abastecimento. Esta etapa é essencial no processo de distribuição de água para a população e deve ser planejada e projetada de forma a garantir que não haja deficiência de água em qualquer época do ano.

Os componentes de uma captação são divididos em: barragens (manutenção ou regularização de nível e vazão), dispositivos de controle, canais ou tubulações de interligação, poço de sucção de bombas.

2.3.2. Tratamento

Utilizando um dos sistemas de adução citados anteriormente (por gravidade, por bombeamento ou mistos), a água captada na primeira etapa do processo é direcionada para uma Estação de Tratamento de Água- ETA, onde há a subdivisão em 7 etapas principais conforme Figura 2: Coagulação, Floculação, Decantação, Filtragem, Pós-alcalinização, Desinfecção e Reservatórios.

Fonte: Adaptada de BRK, 2021

2.3.3. Transporte

Responsável por transportar a água desde a fonte até o local de destino para reserva.

2.3.4. Distribuição

Transporta a água tratada desde a estação de tratamento até os consumidores finais, garantindo a entrega de água de qualidade e em quantidade suficiente para atender às necessidades dos usuários.

2.4. Perda de água

De acordo com o estudo de Malcolm J. Brandt e Don D. Ratnayaka, as perdas de água em sistemas de distribuição podem ser divididas em duas categorias: perdas aparentes e perdas reais.

As perdas aparentes são decorrentes de erros de medição, consumo não autorizado ou não registrado, e outros fatores que não são relacionados a vazamentos físicos na rede de distribuição. Já as perdas reais são causadas por vazamentos em tubulações, válvulas, hidrantes, sendo perdida no sistema de distribuição antes de chegar aos consumidores finais devido a problemas na infraestrutura.

A problemática do índice de perdas de água no Brasil exige extrema atenção. Segundo dados do SNIS, em 2005 o Brasil chegou a perder cerca de 44,81% da água distribuída em relação à água captada, quantidade de água que seria suficiente para abastecer, simultaneamente, países como a França, a Suíça, a Bélgica e o norte da Itália e, em novo estudo no ano de 2023, foi constatado o volume total de água não faturada em 2022 (cerca de 7,0 bilhões de m³) equivale a quase 7.636 piscinas olímpicas de água tratada desperdiçadas diariamente ou mais de sete vezes (7,1) o volume do Sistema Cantareira – o maior conjunto de reservatórios do estado de São Paulo (Instituto Trata Brasil, 2023).

No Brasil, a Portaria 490/2021, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), definiu que indica que para um município contar com níveis excelentes de perdas, deve ter no máximo 25% em perdas na distribuição e 216 L/ligação/dia em perdas por ligação.

O processo de perda no sistema de distribuição de água acarreta prejuízos para os diversos âmbitos envolvidos no abastecimento do bem que, apesar de vital, é finito. Dessa forma, a análise de tecnologias aplicadas a este processo é essencial para garantir o desenvolvimento sustentável e o aproveitamento correto dos recursos, principalmente no meio ambiente.

3. IMPACTOS AMBIENTAIS DA PERDA DE ÁGUA

3.1. Impacto sobre recursos

A atividade de distribuição de água ocorre interligada a diversas áreas de processamento. Em destaque, o consumo de energia elétrica é significativo e essencial para garantir o transporte e o abastecimento.

Ao analisar as consequências trazidas pela perda de água para o consumo de energia elétrica, é importante entender que, em média, é necessário cerca de 0,6 kWh para produzir 1m³ de água potável (ReCESA, 2008). Segundo dados da ELETROBRÁS/PROCEL, mais de dois por cento do consumo total de energia elétrica do Brasil, o equivalente a 8,3 bilhões de kWh/ano, são consumidos por prestadores de serviços de saneamento em todo o país.

3.2. Impacto sobre a Bacia Hidrográfica

A perda de água também tem um impacto significativo nas bacias hidrográficas. Quando mais água é retirada dos mananciais para compensar as perdas no sistema de distribuição, isso pode levar à diminuição dos níveis de água nos rios e reservatórios. Esse efeito pode ser particularmente prejudicial durante períodos de seca, exacerbando a escassez de água e colocando em risco a biodiversidade aquática e os ecossistemas dependentes.

3.3. Erosão e Contaminação do Solo

Vazamentos e rompimentos nas tubulações podem causar erosão do solo, afetando a estabilidade das infraestruturas e das áreas urbanas adjacentes. Além disso, a água que vaza pode transportar contaminantes e poluentes presentes nas tubulações ou no solo circundante, contribuindo para a contaminação do solo e das águas subterrâneas. Essa contaminação pode afetar a qualidade da água dos poços e das fontes subterrâneas, representando um risco para a saúde pública.

3.4. Emissões de Gases de Efeito Estufa

A energia consumida no processo de captação, tratamento e distribuição de água é frequentemente gerada a partir de fontes fósseis, como carvão e petróleo. Portanto, a perda de água contribui indiretamente para a emissão de gases de efeito estufa. Quanto mais água é desperdiçada, maior é a quantidade de energia necessária para tratar e distribuir água adicional, resultando em um aumento das emissões de CO₂ e outros gases de efeito estufa.

3.5. Degradação de Habitats Naturais

A necessidade de extrair mais água para compensar as perdas pode levar à degradação dos habitats naturais. A retirada excessiva de água dos mananciais pode reduzir os fluxos dos rios, afetar a qualidade da água e prejudicar as espécies que dependem desses habitats para sobreviver. Isso pode resultar na perda de biodiversidade e na deterioração dos ecossistemas aquáticos e terrestres.

3.6. Impacto Econômico e Social

Além dos impactos ambientais diretos, a perda de água tem consequências econômicas e sociais significativas. A necessidade de investir em infra estruturas adicionais para captar e tratar água extra resulta em custos adicionais para os fornecedores de serviços de saneamento e, consequentemente, para os consumidores. No âmbito energético, embora não existam dados consolidados sobre quanto da energia consumida é desperdiçada, estima-se que a despesa anual dos prestadores de serviços de saneamento, somente pela ineficiência energética, é de R\$375 milhões. Despesa esta que, pela ausência de marco regulatório para o setor, é frequentemente repassada para a sociedade via tarifa (ReCESA, 2008).

No meio social, a perda de água evidencia acentuadamente a desigualdade de distribuição, a partir do estudo do Instituto Trata Brasil, a quantidade de água tratada perdida poderia abastecer 54 milhões de brasileiros por um ano, enquanto mais de 32 milhões de brasileiros vivem sem o recurso básico e vital.

4. TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA REDUÇÃO DA PERDA DE ÁGUA

4.1. Detecção e Reparo de Vazamentos

Em busca de alternativas para a implementação de medidas preventivas contra perdas de água, o estudo "*AI-based Acoustic Leak Detection in Water Distribution Systems*" (Detecção de Vazamento Acústico Baseada em IA em Sistemas de Distribuição de Água) apresenta um sistema inovador. Este sistema coleta e gerencia de forma sistemática os sons de vazamentos, criando um modelo que é utilizado por um aplicativo móvel. Esse aplicativo fornece aos operadores diretrizes precisas para identificar tubulações com vazamentos, melhorando significativamente a eficiência na detecção e reparo de vazamentos.

Explorando ainda mais o campo da prevenção de vazamentos, a empresa britânica SUEZ oferece uma gama diversificada de tecnologias avançadas, incluindo:

- **Detecção de Vazamentos por Satélite:** Este método utiliza análise de dados e imagens por satélite para prever potenciais vazamentos, permitindo uma resposta rápida e eficaz.
- **iDroloc - Injeção de Gás Traçador de Hélio:** Este é um método inovador de detecção de vazamentos que envolve a injeção de gás hélio, um gás traçador não tóxico e não reativo, na adutora de água. Isso permite a detecção de vazamentos sem a necessidade de interromper o serviço, garantindo uma manutenção eficiente e sem transtornos.
- **Inspeções de Detecção de Vazamentos por CFTV:** Esse método não invasivo e econômico utiliza câmeras de circuito fechado de televisão (CFTV) equipadas com sensores acústicos integrados, que são inseridos nas tubulações. As câmeras e os sensores captam e gravam imagens e sons do interior das tubulações, permitindo que os operadores inspecionem a condição dos tubos e identifiquem rachaduras, vazamentos, entupimentos e outras anomalias, contribuindo para a manutenção preventiva e o prolongamento da vida útil da infraestrutura de distribuição de água.

4.2. Materiais e Infraestrutura

Os materiais e infraestrutura utilizados nos sistemas de distribuição de água são fundamentais para reduzir as perdas de água. O uso de materiais mais duráveis e tubulações de alta resistência é uma estratégia eficaz para minimizar as rupturas e vazamentos.

Os tubos de polietileno de alta densidade (HDPE) são um exemplo de material mais durável e resistente utilizado nos sistemas de distribuição de água. Estes tubos apresentam uma série de vantagens, incluindo resistência à corrosão, alta resistência à pressão, baixa permeabilidade e longa vida útil.

Além disso, os tubos HDPE são mais fáceis de instalar e requerem menos manutenção do que os tubos tradicionais, o que reduz os custos e o tempo de inatividade. A técnica de junção por fusão utilizada na instalação dos tubos HDPE elimina virtualmente o risco de vazamento nas juntas, reduzindo ainda mais as perdas de água.

Outra vantagem dos tubos HDPE é sua capacidade de resistir a condições ambientais extremas, como mudanças de temperatura e forças sísmicas. Além disso, os tubos HDPE são mais leves e flexíveis do que os tubos tradicionais, o que facilita a instalação e reduz os custos de transporte.

4.3. Sistemas de Monitoramento Inteligente

Os sistemas de monitoramento inteligente são fundamentais para a gestão eficiente de redes de distribuição de água. A implementação de redes de sensores e sistemas SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) permite o monitoramento em tempo real da rede de distribuição, possibilitando a detecção precoce de vazamentos e perdas de água.

No ramo desta tecnologia, a empresa Schneider Electric oferece soluções inovadoras para a gestão de redes de distribuição de água, incluindo o *EcoStruxure Water Advisor*, *EcoStruxure Water Loss*, *EcoStruxure Water Simulation* e *EcoStruxure Geo SCADA Expert*. Essas soluções permitem a análise em tempo real dos dados coletados pelos sensores, possibilitando a identificação de problemas e a tomada de decisões informadas.

Desenvolvimentos recentes e tecnologias para redução de perdas de água incluem detecção e reparo de vazamentos, e sistemas de monitoramento inteligente. Uma dessas tecnologias é o sistema *EchoShore-DX e DXe*, que são sistemas permanentes de detecção de vazamentos baseados em acústica implantados em acessórios existentes dentro de um sistema de distribuição de tubulações de pequeno diâmetro. Esses sistemas monitoram regularmente vazamentos dentro de uma rede de infraestrutura de tubulações.

A tecnologia utiliza sensores implantados em toda a rede de distribuição, que registram dados acústicos diariamente. Os dados são então enviados para um servidor de backend, onde são analisados utilizando inteligência artificial e revisados por analistas de dados especializados. Os analistas então fazem recomendações para a concessionária com base na análise.

Outra tecnologia é o aplicativo móvel *Sentryx*, que fornece alertas e coleta feedback do campo. O aplicativo oferece aos usuários informações sobre alertas e permite que eles forneçam notas após a inspeção, incluindo detalhes específicos sobre o tamanho e a taxa de fluxo do vazamento. Esse feedback é então utilizado para informar decisões futuras e melhorar a precisão e eficiência da detecção de vazamentos.

4.4. Tecnologias de Medição Avançada

As tecnologias de medição avançada são fundamentais para detectar consumo anômalo e possíveis vazamentos nos sistemas de distribuição de água. Os medidores de água inteligentes são um exemplo de tecnologia de medição avançada que pode ajudar a reduzir as perdas de água.

Esses medidores utilizam sensores avançados e algoritmos de aprendizado de máquina para detectar padrões de consumo anômalo e possíveis vazamentos. Eles podem ser instalados em toda a rede de distribuição de água, permitindo uma visão em tempo real do consumo de água e ajudando a identificar áreas de perda de água.

Além disso, os medidores de água inteligentes podem fornecer dados precisos sobre o consumo de água, permitindo que os operadores de sistemas de distribuição de água tomem decisões informadas sobre a gestão da água. Eles também podem ajudar a reduzir os custos de água e a minimizar o impacto ambiental.

Um exemplo de tecnologia de medição avançada é a análise de som, que pode ser utilizada para detectar vazamentos em tubulações. A análise de som utiliza sensores para capturar os sons produzidos pelas tubulações e, em seguida, utiliza algoritmos de aprendizado de máquina para analisar esses sons e detectar padrões anormais que podem indicar um vazamento.

Outro exemplo é a utilização de inteligência artificial (IA) para analisar os dados de consumo de água e detectar padrões anormais. A IA pode ser treinada com dados históricos de consumo de água para aprender a identificar padrões normais e anormais, permitindo que os operadores de sistemas de distribuição de água tomem medidas preventivas para evitar vazamentos e perdas de água.

5. ESTUDO DE CASO: PADANIA ACQUE X SCHNEIDER ELECTRIC

A empresa italiana Padania Acque é responsável pela distribuição de água em 113 municípios da província de Cremona, operando em todas as etapas do abastecimento de água com tendo mais de 150.000 clientes.

Optando por uma gestão do serviço focada na industrialização, a empresa adquiriu um sistema que combina automação, tecnologias IoT e controle remoto. Em conjunto com a Schneider Electric, referência na solução tecnologicamente avançada, a Padania utiliza o sistema “*EcoStruxure Water Cycle Advisor*”, que permite controlar e gerenciar digitalmente cerca de 500 operações. A partir do sistema “*Water Simulation and Water Loss*”, a empresa é

possibilitada a realizar o monitoramento e a otimização de todo o sistema de abastecimento de água, tomando decisões e medidas prévias.

5.1. RESULTADOS

- Em um intervalo de 3 anos- aumento de 22% na medição *Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*- EBITDA (Cerca de 7% ao ano);
- A empresa atingiu a classe A do índice RIQTI da Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente- ARERA, órgão de regulamentação ambiental italiano;
- Redução na perda de água e no uso de energia- As perdas de água diminuíram para quase metade da média nacional (24% contra 42%), acarretando também a diminuição da porcentagem de consumo de energia utilizada no processo;
- Melhoria de 20% nas operações com controle e gerenciamento digitalizados;

6. BENEFÍCIOS ECONÔMICOS E SOCIAIS

A diminuição da perda de água resulta em uma série de benefícios econômicos e sociais substanciais. Segundo estudos como o de Liemberger e Van der Zaag (2008), a redução das perdas de água contribui para a eficiência financeira das empresas de água, diminuindo os custos operacionais associados à produção, tratamento e distribuição de água. Isso pode resultar em uma redução das tarifas de água para os consumidores, como apontado por Tucci (2003), e em uma utilização mais eficaz dos recursos financeiros disponíveis para investimentos em infraestrutura hídrica (Mukherjee & Michael, 2009).

Além disso, a diminuição das perdas de água tem benefícios sociais significativos. Acesso sustentável à água potável é fundamental para a qualidade de vida das comunidades. A redução das perdas de água garante um fornecimento mais estável e confiável de água, melhorando a qualidade de vida das populações locais e reduzindo os riscos de escassez hídrica. Essa estabilidade no fornecimento de água é especialmente crucial em áreas onde a água é um recurso escasso e as comunidades dependem de fontes hídricas locais (Bartram et al., 2009).

Por fim, a redução das perdas de água também oferece benefícios ambientais importantes. Preservação dos ecossistemas aquáticos, diminuição da pressão sobre os recursos hídricos locais e redução da pegada hídrica associada à produção e distribuição de água são alguns dos benefícios ambientais observados (Tortajada, 2006; Shah et al., 2003).

Portanto, a diminuição das perdas de água não apenas promove a eficiência econômica das empresas de água, mas também contribui para o desenvolvimento sustentável das comunidades, garantindo um acesso contínuo e equitativo à água potável.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante da análise realizada sobre os sistemas de adução de água e a importância das tecnologias sustentáveis para a redução das perdas hídricas, é evidente que a implementação de medidas eficazes nesse contexto é fundamental para garantir a eficiência e sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água. A redução das perdas de água não apenas promove benefícios econômicos, como também contribui significativamente para a preservação dos recursos hídricos, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável das comunidades.

Nesse sentido, a detecção e reparo de vazamentos, juntamente com a adoção de tecnologias avançadas, desempenham um papel crucial na minimização dos impactos ambientais negativos e na promoção do acesso equitativo à água potável.

Conforme apresentado no estudo de caso, é possível a adoção de sistemas tecnológicos avançados com o objetivo de garantir a segurança hídrica e a economia de recursos envolvidos nas etapas de distribuição de água, mantendo um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras. A conscientização e o engajamento de todos os setores da sociedade são essenciais para alcançar esses objetivos e assegurar a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água a longo prazo.

REFERÊNCIAS

ABNT, Associação Brasileira De Normas Técnicas. **NBR 12214 de 07.2020 - Projeto de Estação de Bombeamento ou de Estação Elevatória de Água - Requisitos.**

ABNT, Associação Brasileira De Normas Técnicas. **NBR 12216 (ABNT/NB 592) de 04/1992: o projeto de estação de tratamento de água.**

AMBIENTEBRASIL. **Adução da água.** Disponível em: https://ambientes.ambientebrasil.com.br/saneamento/tratamento_de_efluentes/aducao_da_agua.html. Acesso em: 31 maio. 2024.

BOSCO, J.; RIOS, F.; SILVEIRA, B. **Notas de Aula -Saneamento Básico Sistema de Abastecimento de Água.** [s.l.: s.n.]. Disponível em: https://margaritadea.unir.br/uploads/11523232/arquivos/Notas_de_aula_sist_abast_gua_PUC_Goias_922001093.pdf. Acesso em: 31 maio. 2024.

BRANDT, M. J.; RATNAYAKA, D. D. **The Demand for Potable Water.** In: TWORT, A. C. (Ed.). **Twort's Water Supply.** 7. ed. [S.l.]: [s.n.], 2017.

BRASIL. **Lei 11.445, de 05 de janeiro de 2007. Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico.** Brasília, DF, 05 jan. 2007.

BRASIL. Lei Nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. **Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos** [...]. Brasília, DF, 8 jan. 1997.

CORRÊA, F. M. **Saneamento Básico**. Notas de aula, 2014.

HUGO, A.; SOARES, G. Universidade Federal de Pelotas- UFPEL. Centro de Engenharias- CENG. **Disciplina: Sistemas Urbanos de Água Aduoras**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/hugoguedes/files/2019/10/Aula-5-Adutoras.pdf>.

INSTITUTO TRATA BRASIL; GO ASSOCIADOS. **Perdas de água 2023 (SNIS 2021): desafios para disponibilidade hídrica e avanço da eficiência do saneamento básico no Brasil**. [S.l.], [2023].

KNAPIK, H. G. Universidade Federal do Paraná- UFPR. **Sistema de Captação Subterrânea, Adução e Estações Elevatórias**. Trabalho apresentado na disciplina de saneamento ambiental I- Curso de Engenharia Ambiental, 2010.

MARIA DE ABREU CLAUDINO, et al. **Sistema de Adutoras: Uma Abordagem Quanto à Classificação e os Aspectos de Projeto**. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://editorarealize.com.br/editora/anais/conapesc/2020/TRABALHO_EV138_MD1_SA_I_D264_29052020101645.pdf. Acesso em: 20 de abril de 2024.

NEOWATER. **Captação de água: conheça diferentes sistemas e suas vantagens**. Disponível em: <https://www.neowater.com.br/post/captacao-agua>. Acesso em: 31 maio. 2024.

SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL (Org.). **Abastecimento de água: gerenciamento de perdas de água e energia elétrica em sistemas de abastecimento: guia do profissional em treinamento: nível 2**. Salvador: ReCESA, 2008. 139p.

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento- SNIS. **Serviços de água e esgotos. Parte 1 – Texto. Visão geral de prestação de serviços**. Brasília: Ministério das Cidades, 2005.

UNESCO. **The United Nations World Water Development Report 2021: Valuing Water**. Paris: United Nations, 2021. Disponível em: <https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2021>. Acesso em: 20 de abril de 2024.

Vanijjirattikhan et al. (2022). **AI-based acoustic leak detection in water distribution systems. Results in Engineering**. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/362473279_AI-based_acoustic_leak_detection_in_water_distribution_systems. Acesso em: 30 de maio de 2024.

Conheça as etapas do processo de tratamento da água. Disponível em: <https://blog.brkambiental.com.br/etapas-tratamento-de-agua/>. Acesso em: 26 maio. 2024.

Padania Acque customer success story. Disponível em: <https://www.se.com/ww/en/work/campaign/life-is-on/case-study/padania-acque.jsp>. Acesso em: 7 jun. 2024.

Predict, detect, and locate leaks - SUEZ Group. Disponível em: <https://www.suez.com/en/water/drinking-water-distribution/non-revenue-water-reduction-control-building-sustainable-cities-taking-action-against-water-losses/spot-leaks>. Acesso em: 7 jun. 2024.